

Manuale TED device

massimo.canonico@uniupo.it

francesco.desimoni@uniupo.it

Descrizione

Il dispositivo ha un **tasto di accensione/spegnimento** (indicato dalla freccia rossa nella figura sotto), un **led che descrive lo stato** (indicato dalla freccia azzurra nella figura sotto).

La porta per la ricarica è su uno dei lati corti.

Sul retro è presente un aggancio per indossarlo sulla cintura (vedi figure sotto): la fessura per la cintura è larga 4 cm ma si consiglia di usare cinture con larghezza massima di 3,5 cm. Durante l'attività può essere indossato in qualunque modo purché sia costante nel tempo per rendere le registrazioni confrontabili.

Accensione, uso e spegnimento

Per accendere il dispositivo tenere premuto il tasto di accensione fino a quando non si accende il led giallo e quindi **rilasciare subito il pulsante**. A quel punto il dispositivo entra nella fase di avvio della durata di qualche secondo. Una volta pronto a registrare i dati emetterà un suono e il led passerà da giallo fisso a lampeggiante. Se possibile, iniziare a

indossarlo durante la fase di avvio, così da iniziare l'attività subito dopo il suono e registrare solo dati utili.

Durante il funzionamento il led lampeggerà brevemente a intervalli di circa 9 secondi. A seconda del livello di batteria il led avrà un colore diverso: blu al massimo della carica, verde sopra il 60%, giallo tra 60% e 20%, rosso sotto al 20%.

Al termine dell'attività spegnere il dispositivo tenendo premuto il tasto di accensione fino a quando si sente un suono, possono volerci diversi secondi.

Se immediatamente dopo l'accensione il dispositivo suona e il led giallo si spegne, è scarico e va ricaricato.

Se all'accensione il dispositivo mostra un led rosso ci sono problemi con la scheda SD su cui salvare i dati.

In questo ultimo caso o più in generale, in ogni caso il device non si comporti come sopra, inviate una mail a massimo.canonico@uniupo.it e francesco.desimoni@uniupo.it spiegando a grandi linee l'anomalia.

Carica

Se il dispositivo è spento, una volta messo in carica si accenderà automaticamente.

Se il dispositivo è già acceso, la messa in carica interromperà la registrazione dei dati salvando comunque quelli registrati fino a quel momento.

Se il dispositivo in carica viene scollegato si spegnerà automaticamente.

Durante la ricarica il led lampeggiante mostra il livello di batteria nello stesso modo in cui lo fa quando è acceso. Una volta raggiunto il livello in cui lampeggia il led blu si può interrompere la ricarica, altrimenti a ricarica completa si spegnerà automaticamente.

Una ricarica completa può impiegare circa 3-5 ore.

Scaricamento dati

La raccolta dati avviene in automatico senza che sia il paziente sia l'operatore sanitario debbano fare nulla se non indossare (o far indossare nel caso dell'operatore sanitario) correttamente il device e spegnerlo quando si prevede periodi di inattività motoria (il device idealmente andrebbe indossato quando si cammina). I dati sono raccolti in schede di memoria interne al device (microSD) che garantiscono la possibilità di memorizzare fino a 3 mesi di uso continuativo del device.

Cambio paziente

Se si desidera usare il dispositivo su più di un paziente prima di scaricare i dati è necessario svolgere la seguente procedura per poter salvare in memoria il momento che separa la fine dei dati del paziente precedente dall'inizio dei dati di quello successivo, in questo modo le analisi sui dati separeranno i due pazienti.

Per svolgere la procedura è necessario partire con il dispositivo spento. Premere il pulsante di accensione fino a quando si accende il led giallo, a quel punto rilasciare il pulsante di accensione e tenere premuto il pulsante SET fino a quando il led diventa bianco e si sente un lungo beep. A quel punto è possibile rilasciare il tasto SET e il dispositivo si spegnerà da solo. Alla successiva accensione sarà già pronto per registrare i dati del nuovo paziente.

